

**KO'KRAK BEZI SARATONI BILAN OG'RIGAN BEMORLAR OVQATLANISH
HOLATINI O'RGANISH NATIJALARI****РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ****RESULTS OF A STUDY OF THE NUTRITIONAL STATUS OF BREAST CANCER
PATIENTS**

Normatova SHahnoza Anvarovna
ORCID.org/0000-0001-6057-555X

Parpiyeva Odina Raxmanovna
E-mail: parpiyeva.odinahon@yandex.ru,
ORCID: 0000-0001-6223-103X
Central Asian Medical University

***Annotatsiya.** Sog'lom ovqatlanish inson salomatligi uchun muhim bo'lib, bemorlarning ovqatlanishni o'rganish kasalliklarni kelib chiqishi va ularning profilaktikasida muhimdir. Jami 100 nafar ko'krak bezi kasalliklari (mastopatiya - 30 ta, ko'krak bezi saratoni - 70 ta) bor bemorlarning ovqatlanishi anketa-so'rovnoma asosida o'rganildi. Natijalar bemorlarning ovqatlanish jarayonida hayvon yog'ini, go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishi, sut mahsulotlari va vitamanga boy bo'lgan ho'l meva va sabzavotlarni kam iste'mol etilishi, ayniqsa, mastopatiya bilan og'rigan bemorlardan ko'ra ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda ko'proq aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlarni diagnostik ahamiyati mavjud va ularga mos ravishda diyetoterapiya tavsiyanomasi ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** sog'lom ovqatlanish, diyet, mastopatiya, ko'krak bezi saratoni, diyetoterapiya.*

***Annotation.** Healthy eating is important for human health, and the study of patient nutrition is important in the origin of diseases and their prevention. The nutrition of patients with a total of 100 breast diseases (mastopathy - 30, breast cancer - 70) was studied on a questionnaire-survey basis. The results were found to be more likely for patients to consume a lot of animal fat, meat products in their diet, low consumption of wet fruits and vegetables rich in dairy products and vitamin, especially in patients with breast cancer than patients with mastopathy. These indicators have diagnostic significance, and in accordance with them, a recommendation for dietotherapy is developed.*

***Keywords:** healthy eating, diet, mastopathy, breast cancer, dietotherapy.*

***Аннотация.** Здоровое питание важно для здоровья человека, а изучение питания пациенток имеет важное значение для выявления причин возникновения заболеваний и их профилактики. На основе анкетирования было изучено питание пациенток, страдающих в общей сложности 100 заболеваниями молочной железы (мастопатия - 30, рак молочной железы - 70). Результаты показали, что пациенты с большей вероятностью потребляют в своем рационе много животных жиров, мясных продуктов, мало сырых фруктов и овощей, богатых молочными продуктами и витаминами, особенно у пациентов с раком молочной железы, чем у пациенток с мастопатией. Эти показатели имеют диагностическое значение, и в соответствии с ними разрабатываются рекомендации по диетотерапии.*

***Ключевые слова:** здоровое питание, диета, мастопатия, рак молочной железы, диетотерапия.*

***Kirish.** Sog'lom ovqatlanish inson salomatligini mustahkamlashda, immunobiologik quvvatini oshirishda va faol hayot jarayonida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ovqatlanishni nafaqat sog'lom odamlarda, balki bemorlarda ham o'rganish kasalliklarning kelib chiqishi va rivojlanishida muhim diagnostik ko'rsatkich va diyetoterapiyani belgilashda muhim ahamiyatga ega.*

Dunyoda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham mastopatiya va ko'krak bezi saratoni barcha yoshdagi ayollar o'rtasida keng tarqalgan xastaliklar hisoblanadi [1].

Turli mamlakatlarda ko'krak bezi saratoni bilan kasallanishni tushuntirishga yordam beradigan bir qator xavf omillari aniqlangan. Qizig'i shundaki, xavf omillarining aksariyati ovqatlanish bilan bog'liq masalan, semizlik, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, tug'ilish, vazn, bo'y, balog'atga yetishning boshlanishi va menopauza shular jumlasidandir. Rasionga qattiq rioya qilgan holda parhez bilan bog'liq tajribalar saraton hujayralarining qanday oziqlanishi va ular bilan kurashishning yangi usullarini topishga yordam beradi [2].

Sog'lom ovqatlanish inson salomatligi uchun muhim bo'lib, ovqatlanishni o'rganish kasalliklarni kelib chiqishi va ularning profilaktikasida muhimdir. Ovqatlanishni o'rganish uchun olib borilgan tadqiqot ishimiz natijalari jami 100 nafar ko'krak bezi kasalliklari (mastopatiya - 30 ta, ko'krak bezi saratoni - 70 ta) bor bemorlarning ovqatlanishi so'rovnoma asosida o'rganildi.

Natijalar bemorlarning ovqatlanish jarayonida hayvon yog'ini, go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishi, sut mahsulotlari va vitamanga boy bo'lgan ho'l meva va sabzavotlarni kam iste'mol etilishi, ayniqsa, mastopatiya bilan og'rigan bemorlardan ko'ra ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda ko'proq aniqlandi.

Ko'krak bezi saratonini davolashda kimyoterapiya va radioterapiyadan tashqari dietoterapiya va bemorlarning davolanish va reabilitasiya davrida ovqatlanish holati muhim ahamiyatga ega. Shu bois patogenetik ta'sirga ega bo'lgan yangi davolash usullarini izlanish dolzarbligicha qolmoqda. Kasallikni to'la-to'kis va patogenetik nuqtai nazardan davolashga qaratilgan davolash-profilaktika tadbirlari majmuasida parhezli davolashni to'g'ri va maqsadli tarzda o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki asoslangan va to'g'ri belgilangan parhez ovqatlanish boshqa (dori-darmon, fizioterapevtik) davolash usullarining samaradorligini oshiradi va uni reabilitasiya davrida ham uzoq vaqt mobaynida tavsiya qilish mumkin. Shuningdek kasalliklarni rivojlanishida va klinik kechishida ovqatlanishni o'rganish ham ko'krak bezi kasalliklari patogenezini yoritish va klinik kechishini tafovutlashda yordam beradi [3].

Ma'lumki, ko'krak bezi kasalliklari ichida tez-tez uchrab turadigan mastopatiya kasalligida parhez davolash tadbirini to'g'ri uyushtirish uchun ko'krak bezi kasalliklarining sabablari va klinik kechishiga ham e'tibor qaratilishi, uning dolzarbligining yechimini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Tadqiqotning maqsadi:

Mastopatiya va ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarda ovqatlanishning holatini baholash orqali ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan ayollar ovqatlanishini korreksiyalashni ilmiy asoslash.

Materiallar va tadqiqot uslublari: Kuzatuvda ko'krak bezi kasalliklari bilan og'rigan jami 100 nafar bemor bo'ldi. Ulardan 30 tasini mastopatiya bilan og'rigan bemorlar va 70 tasini ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlar tashkil qiladi. Bemorlar 20-80 yoshda bo'lib, ularning o'rtacha yoshi $M + m = 55.9 \pm 2.1$ ni tashkil etdi.

Tadqiqot ishlarini olib borishda anketa-so'rovnoma, taomnomani ozuqaviy qiymatini aniqlash va biostatistika usullari qo'llanildi.

Natijalar va muhokama:

Anketa-so'rovnoma asosida 100 nafar bemorlarda (30 ta mastopatiya, 70 ta ko'krak bezi saratoni) haqqoniy ovqatlanish holati o'rganildi va tahlil etildi. Bemorlarda tashxis morfologiya, mammografiya va UTT) yordamida tasdiqlandi. Kuzatuvdagi bemorlarning ovqatlanishini ya'ni, haqiqiy ovqatlanilganligini o'rganish 24 soatlik ovqatlanish xronometraji asosida amalga oshirildi.

Kuzatuvda bo'lgan mastopatiya va ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan bemorlarni qabul qilgan ovqatlanishlari jarayonida olingan ma'lumotlar quyidagi jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Mastopatiya va ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarda oqsilga boy mahsulotlarni iste'mol qilish holati

№	Mahsulotlar	Mastopatiya bilan og'rikan bemorlarda	Ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarda
1	Go'sht	5,6%	6,5%
2	Tuxum	2,4%	2,6%
3	Baliq	3,25%	5,6%
4	Sut	3,4%	4,3%
5	Dukkaklilar	2,2%	2,8%
6	Guruch	3,25%	5,6%

2-jadval

Mastopatiya va ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarda uglevodga boy mahsulotlarni iste'mol qilish holati

№	Mahsulotlar	Mastopatiya bilan og'rikan bemorlarda	Ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarda
1	Shirinliklar	2,6%	2,8%
2	Makaron mahsulotlari	2,2%	3,4%
3	Kartoshka	2,4%	3,25%
4	Non	5,6%	7,0%
5	Shirin gazli ichimliklar	3,25%	3,4%

Ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarda yog'ga boy mahsulotlarni iste'mol qilish hayvon yog'lari (qo'y va mol), margarin va sariyog' hisobiga mastopatiya kasalliklariga nisbatan o'rta miqdorda 20-25 % ko'p iste'mol qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yog'ga boy bo'lgan mahsulotlarni, ayniqsa, qo'y go'shtini ko'p iste'mol qilish – ko'krak bezi saratonida mastopatiyaga nisbatan 1,25 marta ko'proq iste'mol qilinishi va baliq mahsulotini kam iste'mol qilinishi aniqlandi. Oqsilga boy mahsulotlardan o'simlik oqsillari hisobiga dukkakli mahsulotlarning iste'mol qilinishi 0,6 martaga, tuxum 0,2 marta va sut mahsulotlarining 0,9 marta kam ekanligi aniqlandi. Uglevodga boy mahsulotlarni tahlil qilganda ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarning non mahsulotlarini 1,4 marta, shirin gazlangan ichimliklarni iste'mol qilish 1,2 marta, makaron mahsulotlari esa 1,5 marta, kartoshkani 0,9 marta, hamda yog'ga boy mahsulotlarni 1,3 marta ko'p iste'mol qilinishi kuzatildi. Shuningdek mastopatiya bilan og'rikan bemorlarda sabzavotli ovqatlar va ho'l mevalarni ko'proq iste'mol qilinishi kuzatildi. Natijalarga ko'ra ko'krak bezi saratoni tashxisi qo'yilgan bemorlarning mastopatiya bilan og'rikan bemorlarga nisbatan ovqatlanishida oqsillar, yog'lar va uglevodlarning me'yorida ortiq iste'mol qilishlari ma'lum bo'ldi. Kuzatuv mobaynida qabul qilingan ovqatlanish jarayonida olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki bemor ayollar yog'lar va uglevodlarni kam iste'mol qilishi va shuning hisobiga quvvat miqdori ham kam ekanligi aniqlandi.

Xulosa va tavsiyalar:

1. Mastopatiya va ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarda haqqoniy ovqatlanish ko'pchilik ko'rsatkichlar bo'yicha me'yorida emas, ayniqsa oqsil va yog' mahsulotlari hisobiga;
2. Sut va sut mahsulotlari, vitaminlarga boy ho'l meva va sabzavotlar iste'moli me'yordan kam;
3. Mastopatiya va ko'krak bezi saratonining rivojlanishida haqqoniy ovqatlanish holatidagi salbiy ko'rsatkichlar ahamiyatga ega va ularni optimallashtirish maqsadga muvofiq;
4. Ko'krak bezi saraton oldi kasalliklarini – mastopatiyaning turli formalarini, fibroadenoma va boshqa xavfsiz o'sma kasalliklari, shuningdek, endokrin sistema buzilishlari, ayollar jinsiy a'zolar kasalliklari, jigar funksiyasi buzilishlarini erta aniqlash va davolash;

5. Sariq, to‘q sariq va qizg‘ish to‘q sariq meva va sabzavotlarda saratonga qarshi foydali ta‘sir ko‘rsatadigan karotenoidlar mavjud. Avvalo bular: o‘rik, sitrus mevalar, sabzi, pomidor, beta-karotin, lutein, likopen immunitetni yaxshilaydi, hujayra tuzilishini nurlanishdan himoya qiladi;
6. Kasallik natijasida jigar shikastlanganda, yog‘li va og‘ir ovqatlarsiz ovqatlanish fraksional bo‘lishi kerak hamda yetarli miqdorda vitaminlarni iste‘mol qilish kerak;
7. Turp, karam, sholg‘om, xantal zararli kimyoviy omillarni zararsizlantirishga yordam beradigan faol elementlar bo‘lgan sabzavotlarga kiradi;
8. Turli qattiqlashtiruvchi xususiyatlar uchun esa ko‘k choy ichish tavsiya etiladi;
9. Ananas, brokkoli va sarimsoq ko‘krak saratoniga qarshi ta‘sirga ega va detoksifikatsiyani rag‘batlantiradi;
10. Ko‘krak bezi saratoni uchun D vitamini, bug‘doy va uning nish urib unib chiqqani va loviya iste‘mol qilishni ko‘paytirish tavsiya etiladi.
11. Kartoshka, qalampir, loviya, do‘lana mevalari, olma, shaftoli, arpabodiyon, qora bug‘doy, jigarrang guruch, jo‘xori, arpa, rayxon, selderey, ismaloq, sholg‘om, baqlajon, turp, oshqovoq, bug‘doy va uning undirilgani, qizil va qora smorodina, asal – (yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va antikanserogen ta‘sirga ega) [5].
12. Ko‘krak bezi kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarda parhez ovqatlanishni samaradorligini oshirish maqsadida oilaviy poliklinikalarda, stasionarlarda va keng omma orasida tibbiy-gigienik va profilaktika ishlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bemorlar ratsionida hayvon yog‘larini cheklash, hayvon va o‘simlik oqsillarini, o‘simlik moylarini ko‘paytirish, ovqatlanish rejimi esa oz-ozdan 5-6 martani tashkil qilishi tavsiya etiladi [6].

Har qanday davolanishdan, kimyoterapiyadan, operatsiyadan ko‘ra parhezga qat’iy rioya qilib, sog‘lom ovqatlanish ratsioniga amal qilish afzalroqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yazıcı, O., Özdemir, N. (2018). Meme Kansyerinde Epidemiyolojik Vyerilyer, Risk Faktörlyeri, Risk Azaltıcı Yaklaşımlar. Türkiye Kliniklyeri Tıbbi Onkoloji-Özel Konular, 11(1), 1-7.
2. Pisegna, J.; Xu, M.; Spees, C.; Krok-Schoen, J.L. Mental health-related quality of life is associated with diet quality among survivors of breast cancer. *Support. Care Cancer* 2021, 29, 2021-2028.
3. Brown, J.C.; Sarwyer, D.B.; Troxel, A.B.; Sturgeon, K.; DeMichele, A.M.; Denlinger, C.S.; Schmitz, K.H. A randomized trial of exercise and diet on health-related quality of life in survivors of breast cancer with overweight or obesity. *Cancer* 2021, 127, 3856–3864.
4. Paola De Cicco, Maria Valyeria Catani, Valyeria Gaspyeri, Matteo Sibilano, Maria Quaglietta, Isabella Savini (2019) Nutrition and Breast Cancer: A Literature Review on Prevention, Treatment and Recurrence. *Nutrients* 2019, 11(7), 1514.
5. Normatova, S. A., & Parpiyeva, O. R. (2024). Assessment of the role of risk factors in the development of breast cancer. *Theory and Analytical aspects of recent research*, 2(21), 74-78.
6. Parpiyeva, O. (2023). Ko‘krak bezi saratoni bilan kasallangan ayollar ovqatlanishini korrektsiyalashni ilmiy asoslash (adabiyotlar tahlili). *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(12), 168-177.